

Makalah Ilmiah Populer

Evaluasi Keandalan Data *Internet Reactor Laboratory* (IRL) Terhadap Perhitungan Periode Dan Reaktivitas Pada Reaktor TRIGA Kartini

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :

Sholikhah Karomatul Aulia/ Elektronika Instrumentasi

Tanggal Pembuatan : 5 Januari – 16 Januari 2026

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Risky Nurseila Karthika, S.ST, M.Sc

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2026

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**EVALUASI KEANDALAN DATA *INTERNET REACTOR LABORATORY* (IRL)
TERHADAP PERHITUNGAN PERIODE DAN REAKTIVITAS PADA REAKTOR
TRIGA KARTINI**

Disusun oleh
Sholikhah Karomatul Aulia / Elektronika Instrumentasi / 022200037

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 17 Januari 2026

Dosen Pembimbing

TT ELEKTRONIK

Risky Nurseila Karthika, S.ST, M.Sc

NIP. 199409132020122008

Penyusun

Sholikhah Karomatul Aulia

NIM. 022200037

**EVALUASI KEANDALAN DATA INTERNET REACTOR LABORATORY (IRL)
TERHADAP PERHITUNGAN PERIODE DAN REAKTIVITAS PADA REAKTOR TRIGA
KARTINI**

**EVALUATION OF THE RELIABILITY OF INTERNET REACTOR LABORATORY (IRL)
DATA FOR PERIOD AND REACTIVITY CALCULATIONS IN THE TRIGA KARTINI
REACTOR**

Sholikhah Karomatul Aulia

Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Depok, Sleman dan 55281

E-mail korespondensi: sholikhah.kaulia04@gmail.com

ABSTRAK

EVALUASI KEANDALAN DATA INTERNET REACTOR LABORATORY (IRL) TERHADAP PERHITUNGAN PERIODE DAN REAKTIVITAS PADA REAKTOR TRIGA KARTINI. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keandalan data Internet Reactor Laboratory (IRL) dalam perhitungan periode dan reaktivitas Reaktor TRIGA Kartini, serta membandingkannya dengan nilai reaktivitas yang diperoleh dari reactivity computer sebagai data acuan. Data yang digunakan berasal dari kegiatan pengukuran reaktivitas batang kendali pada kondisi daya rendah sekitar 10 W, meliputi batang kendali pengatur, kompensasi, dan pengaman. Perhitungan reaktivitas dilakukan menggunakan metode doubling time untuk kondisi perubahan daya yang berlangsung relatif lambat, sedangkan untuk kejadian transien cepat berupa rod drop digunakan pendekatan perbandingan daya sebelum dan sesudah batang kendali dijatuhkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada posisi batang kendali menengah, data IRL masih mampu merepresentasikan perubahan daya reaktor dengan baik, sehingga nilai reaktivitas hasil perhitungan memiliki kesesuaian yang cukup tinggi terhadap data reactivity computer dengan persentase galat yang relatif kecil. Namun, pada posisi batang kendali mendekati jenuh serta pada kejadian transien cepat seperti rod drop, persentase galat meningkat secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan resolusi waktu pencatatan data IRL yang berada pada kisaran 1,6–1,7 detik, sehingga tidak mampu merekam dinamika perubahan daya reaktor secara detail. Sebagai upaya untuk mengatasi keterbatasan tersebut, digunakan database baru yang dibangun dari akuisisi sinyal mentah detektor Compensated Ion Chamber (CIC) dengan resolusi waktu yang lebih tinggi. Database ini mampu merekam perubahan daya reaktor secara lebih rapat pada kejadian transien cepat, sehingga karakteristik rod drop dapat dianalisis secara lebih representatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa data IRL masih relevan untuk analisis reaktivitas pada kondisi perubahan daya lambat, namun untuk analisis transien cepat diperlukan database baru dengan resolusi waktu yang lebih tinggi agar hasil perhitungan reaktivitas lebih akurat dan andal.

Kata kunci: Reaktivitas, periode, rod drop, Internet Reactor Laboratory (IRL), reactivity computer

ABSTRACT

EVALUATION OF THE RELIABILITY OF INTERNET REACTOR LABORATORY (IRL) DATA FOR PERIOD AND REACTIVITY CALCULATIONS IN THE TRIGA KARTINI REACTOR. This study evaluates the reliability of Internet Reactor Laboratory (IRL) data for period and reactivity calculations in the TRIGA Kartini Reactor and compares the results with reference data obtained from the reactivity computer. The data were collected from control rod reactivity measurements at low reactor power of approximately 10 W, including regulating, shim, and safety rods. Reactivity calculations were performed using the doubling time method for relatively slow power changes, while fast transient conditions such as rod drop were analyzed using a power ratio approach. The results show that at intermediate control rod positions, IRL data can adequately represent reactor power changes, resulting in good agreement with reactivity computer data and relatively low errors. However, at near-fully inserted rod positions and during rod drop events, significant errors were observed due to the limited time resolution of IRL data (1.6–1.7 s). To address this limitation, a new database derived from raw Compensated Ion Chamber (CIC) signals with higher time resolution was utilized, providing more accurate analysis of fast transients. The study concludes that IRL data are suitable for slow transient analysis, while fast transient analysis requires higher-resolution data.

Keywords: Reactivity, reactor period, rod drop, Internet Reactor Laboratory (IRL), reactivity computer

PENDAHULUAN

Reaktor riset yang berada di Indonesia salah satunya adalah reaktor TRIGA Kartini yang berlokasi di Yogyakarta, yang merupakan fasilitas nuklir untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, produksi

radioisotop, serta pengembangan teknologi ketenaganukliran. Pemanfaatan fluks neutron pada reaktor riset menuntut pemahaman yang baik terhadap perilaku reaktor selama beroperasi. Oleh karena itu, penguasaan parameter kinetika reaktor menjadi aspek yang sangat penting untuk menjaga keselamatan dan keandalan sistem operasi. Salah satu parameter kinetika reaktor yang paling mendasar adalah reaktivitas (ρ), karena reaktivitas merepresentasikan penyimpangan kondisi reaktor dari keadaan kritis atau daya stabil [1]. Nilai reaktivitas menentukan apakah reaktor berada pada kondisi subkritis, kritis, atau superkritis. Perubahan reaktivitas yang kecil dapat menyebabkan perubahan daya yang signifikan, sehingga setiap perubahan reaktivitas akibat pergerakan batang kendali maupun efek umpan balik harus dipantau dan dihitung dengan tingkat akurasi dan presisi yang tinggi.

Pada Reaktor TRIGA Kartini, pengukuran reaktivitas dilakukan menggunakan perangkat *reactivity computer* yang terintegrasi dalam sistem instrumentasi dan kendali reaktor. Perangkat ini menerima sinyal masukan berupa arus dari detektor neutron, khususnya *Compensated Ion Chamber* (CIC), yang merepresentasikan fluks neutron dan daya reaktor secara *real-time* [2]. Sinyal tersebut kemudian diolah menggunakan metode *inverse kinetics*, yaitu metode yang menghitung reaktivitas berdasarkan hubungan perubahan daya reaktor dengan kontribusi neutron terlambat dari enam kelompok prekursor [3], [4]. Metode *inverse kinetics* banyak digunakan pada reaktor riset karena mampu memberikan respons perhitungan yang cepat terhadap perubahan kondisi reaktor dan sering dijadikan sebagai acuan utama dalam evaluasi keselamatan operasi reaktor [5].

Seiring dengan perkembangan teknologi, sistem pemantauan reaktor juga mengalami inovasi, salah satunya melalui pengembangan *Internet Reactor Laboratory* (IRL) yang memungkinkan data operasi reaktor ditransmisikan secara digital dan diakses secara daring untuk keperluan pendidikan dan pelatihan jarak jauh [6]. Sistem IRL merekam parameter operasi reaktor, termasuk daya reaktor terhadap waktu, dalam bentuk data digital yang dapat dianalisis di luar Ruang Kendali Utama (RKU) [7]. Pemanfaatan IRL membuka peluang baru dalam pembelajaran kinetika reaktor, khususnya bagi institusi yang tidak memiliki akses langsung ke fasilitas reaktor riset.

Permasalahan menjadi semakin signifikan pada kondisi transien cepat, misalnya pada kejadian *rod drop*, di mana perubahan daya reaktor berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Apabila data IRL memiliki resolusi waktu yang rendah atau mengalami proses *down-sampling*, maka informasi penting pada fase awal transien tidak terekam dengan baik. Kondisi ini berpotensi menyebabkan hasil perhitungan reaktivitas menggunakan metode tidak langsung, seperti *doubling time*, menyimpang dari nilai yang diperoleh melalui pembacaan langsung *reactivity computer* [8].

Selain resolusi waktu, keterbatasan teknis lain pada sistem akuisisi data, seperti laju pengambilan data (*sampling rate*) dan fluktuasi sinyal (*noise*), juga dapat memengaruhi ketelitian perhitungan periode reaktor dan reaktivitas [9], [10]. Pengaruh keterbatasan ini menjadi semakin dominan pada kondisi transien cepat seperti kejadian *rod drop*, di mana perubahan daya terjadi dalam waktu yang sangat singkat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi keandalan data IRL dalam perhitungan reaktivitas reaktor TRIGA Kartini. Evaluasi keandalan data dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan reaktivitas yang diperoleh dari data IRL dengan hasil pembacaan langsung *reactivity computer* sebagai data referensi. Hasil kajian pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat akurasi dan keterbatasan data IRL, serta memberikan rekomendasi pemanfaatan data IRL dalam analisis kinetika reaktor dan kegiatan pembelajaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan eksperimental, dengan membandingkan hasil perhitungan reaktivitas yang diperoleh dari data akuisisi sistem *Internet Reactor Laboratory* (IRL) terhadap data referensi yang diperoleh langsung dari *reactivity computer* pada saat pengambilan data berlangsung. Objek penelitian adalah reaktor TRIGA Kartini yang dioperasikan pada daya rendah untuk menjaga kestabilan selama proses pengujian. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kegiatan pengukuran reaktivitas batang kendali yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2025. Evaluasi data dilakukan menggunakan tiga sumber utama, yaitu data reaktivitas dari *reactivity computer* sebagai data referensi (ρ_A), data daya terhadap waktu dari sistem IRL (ρ_B), serta *database* tambahan yang berasal dari sinyal mentah detektor CIC (ρ_C) yang digunakan sebagai pendukung dalam analisis karakteristik sistem instrumentasi.

Pengambilan data dilakukan pada kondisi daya rendah reaktor, yaitu sekitar 10 W, untuk meminimalkan fluktuasi daya dan menjaga kestabilan operasi reaktor. Data diambil untuk tiga jenis batang kendali, yaitu batang kendali pengatur (*regulating rod*), batang kompensasi (*shim rod*), dan batang pengaman (*safety rod*). Untuk masing-masing batang kendali, posisi divariasikan mulai dari posisi awal hingga mendekati posisi maksimum (100%) dengan interval perubahan posisi sekitar 10%. Nilai reaktivitas pada posisi awal batang kendali diperoleh

melalui kejadian *rod drop*. Pada prosedur ini, batang kendali dijatuhkan dari posisi tertentu ke posisi nol menggunakan sistem SCRAM untuk mengamati respons transien penurunan daya reaktor. Dengan demikian, data pada posisi awal memiliki karakteristik transien cepat, sedangkan data pada posisi menengah hingga mendekati posisi maksimum diperoleh pada kondisi perubahan daya yang berlangsung relatif lambat dan stabil.

Perhitungan reaktivitas dilakukan menggunakan dua pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik data. Untuk kondisi perubahan daya yang berlangsung relatif lambat, reaktivitas dihitung berdasarkan penentuan periode reaktor dari grafik daya terhadap waktu. Periode reaktor ditentukan menggunakan metode *doubling time*, yaitu dengan menghitung selang waktu yang diperlukan daya reaktor untuk meningkat secara eksponensial hingga mencapai rasio tertentu terhadap daya awal [1]. Untuk meningkatkan keandalan hasil, penentuan periode dilakukan pada beberapa segmen waktu yang berbeda, kemudian diambil nilai rata-ratanya. Periode reaktor dihitung menggunakan persamaan 1 berikut:

$$T = \frac{t_2 - t_0}{\ln\left(\frac{P_2}{P_0}\right)} \dots\dots\dots(1)$$

Nilai periode reaktor yang diperoleh selanjutnya dikonversi menjadi nilai reaktivitas menggunakan tabel harga reaktivitas Reaktor TRIGA Kartini yang diturunkan dari persamaan *inhour*. Dalam perhitungan ini, parameter kinetika reaktor seperti fraksi neutron terlambat efektif (β_{eff}), konstanta peluruhan neutron terlambat (λ_i), dan umur neutron dianggap konstan sesuai dengan karakteristik Reaktor TRIGA Kartini. Rasio kenaikan daya yang digunakan dalam penentuan periode adalah 1,5 kali, menyesuaikan dengan basis tabel harga reaktivitas yang digunakan. Untuk kejadian *rod drop* yang bersifat transien sangat cepat, perhitungan reaktivitas tidak dilakukan berdasarkan periode reaktor. Hal ini disebabkan perubahan daya yang terjadi berlangsung dalam waktu sangat singkat sehingga tidak memenuhi asumsi perubahan daya eksponensial. Oleh karena itu, reaktivitas *rod drop* dihitung menggunakan pendekatan perbandingan daya sebelum dan sesudah batang kendali dijatuhkan, yang dinyatakan dengan persamaan 2 berikut:

$$\rho = 1 - \frac{n_1}{n_2} \dots\dots\dots(2)$$

Analisis data dilakukan dengan membandingkan nilai reaktivitas hasil perhitungan dari data IRL (ρ_B) terhadap nilai reaktivitas referensi dari *reactivity computer* (ρ_A). Tingkat kesesuaian hasil dievaluasi menggunakan persentase galat. Analisis difokuskan pada posisi batang kendali mendekati jenuh (90–100%) serta pada kejadian transien cepat seperti *rod drop*, karena kedua kondisi tersebut sangat sensitif terhadap keterbatasan resolusi waktu sistem akuisisi data. Alur penelitian disajikan dalam bentuk diagram alir yang menggambarkan tahapan penelitian mulai dari pengambilan data, pengolahan data, penentuan periode reaktor, perhitungan reaktivitas berdasarkan tabel harga reaktivitas, hingga perbandingan hasil. Diagram alir penelitian ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemanfaatan data *Internet Reactor Laboratory* (IRL) dalam perhitungan periode dan reaktivitas reaktor menggunakan metode *doubling time*, serta membandingkannya dengan data reaktivitas yang dibaca langsung oleh *reactivity computer* sebagai data acuan. Data reaktivitas dari *reactivity computer*, yang selanjutnya didefinisikan sebagai ρ_A , diperoleh dari pembacaan langsung operator selama pengoperasian reaktor pada kondisi daya rendah. Sementara itu, data dari IRL, yang didefinisikan sebagai ρ_B , merupakan data operasi reaktor yang tersimpan dalam bentuk basis data dan digunakan sebagai data uji untuk dianalisis lebih lanjut.

Data IRL tersimpan dalam bentuk basis data (*database*) yang merekam berbagai parameter operasi reaktor secara bersamaan, meliputi waktu pencatatan data, daya reaktor, posisi batang kendali (batang pengaman, batang kompensasi, dan batang pengatur), serta parameter pendukung lainnya seperti laju alir pendingin dan temperatur, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2. Kelengkapan parameter ini menunjukkan bahwa IRL dirancang sebagai sistem pemantauan kondisi operasi reaktor yang komprehensif dan terintegrasi. Selain itu, data IRL tersedia dalam format log Excel yang dapat diunduh dan digunakan untuk keperluan analisis lanjutan, khususnya dalam kajian kinetika reaktor [4].

No	Time	Power NP1000 [kW]	Power NLW2 [kW]	Safety Rod [%]	Compensation Rod [%]	Regulating Rod [%]	Primary Flowrate [lpm]	Fuel Element Temp. [°C]	Reactor Tai
1	12/12/2025 09:39:12.328	0	0.00027	100	16	0	644.02	26.797	
2	12/12/2025 09:39:14.066	0	0.00029	100	19	0	644.038	27.17	
3	12/12/2025 09:39:15.699	0	0.00031	100	22	0	644.05	27.224	
4	12/12/2025 09:39:17.331	0	0.00037	100	25	0	644.069	27.901	
5	12/12/2025 09:39:18.968	0	0.00037	100	28	1	644.068	27.045	
6	12/12/2025 09:39:20.600	0	0.00037	100	30	0	644.022	26.769	
7	12/12/2025 09:39:22.232	0	0.00038	100	33	0	644.026	27.151	
8	12/12/2025 09:39:23.863	0	0.00039	100	36	0	643.877	27.19	
9	12/12/2025 09:39:25.495	0	0.00039	100	39	0	644.112	27.174	
10	12/12/2025 09:39:27.130	0	0.00039	100	42	0	644.062	26.966	
11	12/12/2025 09:39:28.762	0	0.00039	100	44	0	644.092	26.868	
12	12/12/2025 09:39:30.393	0	0.00037	100	47	0	644.075	27.083	
13	12/12/2025 09:39:32.026	0	0.00039	100	50	0	643.964	27.063	
14	12/12/2025 09:39:33.661	0	0.00038	100	53	0	644.016	27.015	
15	12/12/2025 09:39:35.293	0	0.00037	100	56	0	644.087	26.938	
16	12/12/2025 09:39:36.925	0	0.00029	100	58	0	643.868	27.247	
17	12/12/2025 09:39:38.557	0	0.00037	100	61	0	642.839	27.211	
18	12/12/2025 09:39:40.189	0	0.00031	100	64	0	643.927	26.992	
19	12/12/2025 09:39:41.821	0	0.00038	100	67	0	642.807	26.846	
20	12/12/2025 09:39:43.451	0	0.00029	100	69	0	642.648	26.785	
21	12/12/2025 09:39:45.083	0	0.00038	100	72	0	642.664	27.228	
22	12/12/2025 09:39:46.718	0	0.00037	100	75	0	642.625	26.916	
23	12/12/2025 09:39:48.351	0	0.00039	100	78	0	642.715	27.244	
24	12/12/2025 09:39:49.983	0	0.00031	100	80	0	642.744	26.605	

Gambar 2. Tampilan Database Internet Reactor Laboratory (IRL)

Meskipun memiliki parameter yang lengkap, data IRL memiliki keterbatasan utama pada resolusi waktu pencatatan data. Interval waktu pengambilan data berada pada kisaran 1,6–1,7 detik. Rentang *interval* waktu ini didapatkan langsung dari menghitung selisih waktu pada data IRL, sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 1. Interval ini dipilih sebagai kompromi agar sistem *database* tetap stabil dan tidak terbebani oleh volume data yang terlalu besar. Keterbatasan resolusi waktu tersebut yang menjadi penyebab perubahan daya reaktor yang berlangsung sangat cepat tidak dapat terekam secara detail, terutama pada kondisi transien cepat seperti *rod drop*. Dalam analisis kinetika reaktor, perhitungan periode reaktor membutuhkan data daya terhadap waktu dengan resolusi tinggi agar kenaikan atau penurunan daya eksponensial dapat diidentifikasi secara akurat [1], [3]. Oleh karena itu, perbedaan karakteristik data antara IRL dan *reactivity computer* menjadi fokus utama dalam penelitian ini, yaitu untuk mengevaluasi bagaimana hasil data IRL apabila digunakan dalam perhitungan periode dan reaktivitas, terutama pada transien yang cepat.

Tabel 1. Perhitungan Interval Waktu Pada Database IRL

Waktu	Selisih Waktu (s)
12/12/2025 09:39:12.328	0:00:01.738
12/12/2025 09:39:14.066	0:00:01.633
12/12/2025 09:39:15.699	0:00:01.632
12/12/2025 09:39:17.331	0:00:01.637
12/12/2025 09:39:18.968	0:00:01.632
12/12/2025 09:39:20.600	0:00:01.632
12/12/2025 09:39:22.232	0:00:01.631
12/12/2025 09:39:23.863	0:00:01.632
12/12/2025 09:39:25.495	0:00:01.635
12/12/2025 09:39:27.130	0:00:01.632
12/12/2025 09:39:28.762	0:00:01.631
12/12/2025 09:39:30.393	0:00:01.633
12/12/2025 09:39:32.026	0:00:01.635
12/12/2025 09:39:33.661	0:00:01.632

Dalam reaktor TRIGA Kartini tersedia beberapa kanal pengukuran daya reaktor, di antaranya *Compensated Ion Chamber* (CIC) dan *Fission Chamber* (FC), kedua kanal ini juga terekam dalam data IRL. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap data IRL yang digunakan dalam penelitian ini, kanal CIC tidak menunjukkan nilai daya yang terukur dan cenderung bernilai nol, hal ini dapat dilihat pada Tabel 2. Kondisi ini menyebabkan data dari kanal CIC tidak dapat dimanfaatkan dalam analisis perubahan daya reaktor maupun perhitungan periode reaktor. Oleh karena itu, perhitungan periode reaktor menggunakan data IRL dilakukan berdasarkan data daya dari kanal *Fission Chamber* (FC), yang masih menunjukkan respons terhadap perubahan daya reaktor pada berbagai posisi batang kendali. Pemanfaatan data FC ini sejalan dengan karakteristik *Fission Chamber* yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap fluks neutron pada daya rendah [2].

Tabel 2. Cupilkan Data Daya pada Detektor CIC dan FC pada Sistem IRL

Daya NP1000 (CIC) [kW]	Daya NLW2 (FC) [kW]
0	0.00027
0	0.00029
0	0.00031
0	0.00027
0	0.00027
0	0.00027
0	0.00028
0	0.0003
0	0.00029
0	0.00029
0	0.00029
0	0.00027
0	0.00029
0	0.00028
0	0.00027

Data waktu dan daya dari kanal FC selanjutnya diplot dalam bentuk grafik daya terhadap waktu untuk masing-masing posisi dan masing-masing jenis batang kendali. Grafik ini digunakan untuk mengamati karakteristik perubahan daya reaktor akibat pergerakan batang kendali, grafik ini dapat dilihat pada Gambar 3. Berdasarkan pada gambar tersebut, grafik daya terhadap waktu menunjukkan tren kenaikan daya yang relatif eksponensial. Berdasarkan tren tersebut, dilakukan analisis perhitungan periode reaktor menggunakan metode *doubling time*, yaitu dengan menghitung selang waktu yang diperlukan daya reaktor untuk mengalami kenaikan eksponensial tertentu [1], [3]. Metode *doubling time* dipilih karena bersifat sederhana dan tidak memerlukan pemodelan parameter kinetika reaktor yang kompleks, sehingga dapat langsung diterapkan pada data daya terhadap waktu dari sistem IRL untuk mengevaluasi kecenderungan perubahan reaktivitas secara praktis.

Gambar 3. Grafik Daya Terhadap Waktu Pada Posisi Menengah

Dalam proses perhitungan periode untuk meningkatkan keandalan hasil, perhitungan periode dilakukan sebanyak tiga kali pada segmen waktu yang berbeda, kemudian diambil nilai rata-ratanya. Nilai periode yang diperoleh selanjutnya dikonversi menjadi nilai reaktivitas menggunakan tabel harga reaktivitas reaktor TRIGA Kartini yang sudah dimasukkan dalam bentuk excel untuk mempermudah dalam perhitungan. Nilai reaktivitas hasil perhitungan dari data IRL (ρ_B) kemudian dibandingkan dengan nilai reaktivitas yang dibaca langsung oleh *reactivity computer* (ρ_A) pada posisi batang kendali yang sama. Hasil perbandingan tersebut disajikan dalam bentuk tabel untuk masing-masing batang kendali, yaitu batang kendali pengatur, kompensasi, dan pengaman. Data tabel menunjukkan bahwa pada posisi batang kendali menengah (data ke-3 sampai 7), selisih antara nilai ρ_A dan ρ_B relatif kecil, dengan persentase eror yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pada kondisi perubahan daya yang

berlangsung relatif lambat, data IRL masih mampu merepresentasikan tren perubahan daya reaktor sehingga dapat digunakan untuk perhitungan periode dan reaktivitas secara manual.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Reaktivitas Batang Kendali Pengatur

No	Posisi (%)	$\rho_{(A)}$ (c\$)	$\rho_{(B)}$ (c\$)	Persen Error (%) $\rho_{(A)}$ dengan $\rho_{(B)}$
1.	0	0	0	0
2.	17	23.91	55.1	130.44
3.	27	26.79	25.09	6.35
4.	38.5	25.83	25.78	0.20
5.	48.5	24.49	24.27	0.89
6.	61	25.11	25.88	3.06
7.	79	18.92	18.15	4.07
8.	90	4.42	5.14	16.29
9.	100	3.2	19.45	507.81
TOTAL		152.67	198.86	74.34

Tabel 4. Hasil Perhitungan Reaktivitas Batang Kendali Kompensasi

No	Posisi (%)	$\rho_{(A)}$ (c\$)	$\rho_{(B)}$ (c\$)	Persen Error (%) $\rho_{(A)}$ dengan $\rho_{(B)}$
1.	0	0	0	0
2.	42.6	202	238.46	18.05
3.	47.5	24.32	24.63	1.27
4.	52.9	26.84	26.7	0.52
5.	59	22.97	22.86	0.48
6.	66	25.86	26.22	1.39
7.	76	24.2	25.11	3.76
8.	90	15.69	15.73	0.25
9.	100	3.57	3.64	1.96
TOTAL		345.45	383.35	10.97

Tabel 5. Hasil Perhitungan Reaktivitas Batang Kendali Pengaman

No	Posisi (%)	$\rho_{(A)}$ (c\$)	$\rho_{(B)}$ (c\$)	Persen Error (%) $\rho_{(A)}$ dengan $\rho_{(B)}$
1.	0	0	0	0
2.	40	168	117.39	30.13
3.	45.5	24.58	25.69	4.52
4.	51	25.2	26.93	6.87
5.	58.2	25.58	27.49	7.47
6.	66.4	24.58	26.52	7.89
7.	76	23.7	25.77	8.73
8.	87	10.7	11.49	7.38
9.	100	4.97	4.59	7.65
TOTAL		307.31	265.87	13.48

Sebaliknya, pada posisi batang kendali mendekati ujung (di atas 90%), nilai persentase error antara reaktivitas hasil perhitungan dari data IRL dan *reactivity computer* cenderung meningkat. Hal ini berkaitan dengan karakteristik grafik daya terhadap waktu yang mulai kehilangan pola kenaikan eksponensial. Berdasarkan grafik daya pada posisi batang kendali di atas 90%, terlihat bahwa perubahan daya cenderung tidak monoton, mengalami fluktuasi antar titik data, serta pada beberapa segmen menunjukkan kecenderungan mendatar (*plateau*). Kondisi ini menyebabkan penentuan periode reaktor secara manual menggunakan metode *doubling time* menjadi tidak andal, karena asumsi dasar kenaikan daya eksponensial tidak terpenuhi, sebagaimana bisa dilihat pada gambar grafik berikut.

Gambar 4. Grafik Daya Terhadap Waktu Batang Pengatur Posisi 100%

Gambar 5. Grafik Daya Terhadap Waktu Batang Kompensasi Posisi 100%

Gambar 6. Grafik Daya Terhadap Waktu Batang Pengaman Posisi 100%

Perbedaan karakteristik data menjadi lebih jelas pada kejadian transien cepat, khususnya pada peristiwa *rod drop*. *Rod drop* merupakan kondisi dimana batang kendali dijatuhkan secara cepat ke dalam teras reaktor, sehingga menyebabkan penurunan daya reaktor yang sangat tajam dalam waktu singkat. Secara teoritis, kejadian *rod drop* melibatkan respons neutron prompt dan neutron terlambat, sehingga perubahan daya tidak lagi mengikuti pola eksponensial sederhana [3]. Pada kejadian *rod drop*, data IRL memiliki keterbatasan resolusi waktu pencatatan, yaitu sekitar 1,6–1,7 detik per data, sementara waktu karakteristik kejadian *rod drop* pada reaktor TRIGA umumnya berada pada rentang 0,6–0,9 detik [11]. Akibatnya, sistem IRL hanya mampu merekam kondisi awal dan akhir transien, sedangkan fase penurunan daya dan fase mendatar tidak terekam secara detail. Hal inilah yang menyebabkan persentase error hasil perhitungan reaktivitas menjadi besar, khususnya pada batang kendali pengatur, kompensasi, dan pengaman.

Hal ini yang menyebabkan adanya persen error yang besar pada hasil perhitungan, yaitu pada batang kendali pengatur error sebesar 130,44 % dari data acuan, batang kendali kompensasi sebesar 18,06% dari data acuan, dan batang kendali pengaman sebesar 30,13% dari data acuan. Kondisi tersebut berbeda dengan data yang diperoleh dari data baru, yang memiliki resolusi pencatatan lebih tinggi, yaitu sekitar 10 data per detik. Dengan resolusi waktu yang lebih rapat, data baru mampu merekam perubahan daya secara lebih detail selama kejadian *rod drop*, sehingga nilai reaktivitas *rod drop* yang diperoleh menjadi lebih representatif. Oleh karena itu, perhitungan reaktivitas *rod drop* menggunakan data IRL menghasilkan ketidakakuratan yang lebih besar dibandingkan data referensi. Perbedaan resolusi ini dapat dilihat pada Gambar 7 dan Gambar 8 berikut.

Gambar 7. Grafik Rod drop Data IRL

Gambar 8. Grafik Rod drop Reactivity computer

Berdasarkan Gambar 7 dan Gambar 8, terlihat dengan jelas bahwa data IRL tidak mampu merekam seluruh perubahan daya reaktor selama kejadian transien cepat. Hal ini ditunjukkan oleh terbatasnya jumlah titik data yang terekam, dimana data IRL hanya merepresentasikan kondisi awal dan akhir transien, sementara fase penurunan daya yang berlangsung sangat cepat tidak terekam secara detail. Kondisi ini disebabkan oleh

keterbatasan resolusi waktu pencatatan data IRL yang berada pada kisaran 1,6–1,7 detik, sehingga tidak sebanding dengan karakteristik kejadian *rod drop* yang berlangsung dalam waktu yang jauh lebih singkat.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, digunakan *database* baru yang dibangun dari hasil akuisisi sinyal mentah detektor *Compensated Ion Chamber* (CIC) sebelum diproses lebih lanjut oleh sistem *reactivity computer*. *Database* baru ini memiliki resolusi waktu pencatatan yang lebih tinggi, yaitu 10 data/detik sehingga mampu merekam perubahan daya reaktor secara lebih rapat pada kejadian *rod drop*. Dengan adanya *database* baru, titik-titik data pada fase penurunan daya hingga mendekati kondisi mendatar dapat teramati dengan lebih jelas, sehingga karakteristik transien reaktor dapat dianalisis secara lebih representatif.

Perbedaan karakteristik pencatatan data ini menunjukkan bahwa data IRL kurang sesuai digunakan sebagai acuan utama dalam analisis *rod drop*, karena tidak mampu menangkap dinamika perubahan daya yang sangat cepat. Sebaliknya, *database* baru menjadi lebih relevan untuk analisis kejadian transien cepat, karena resolusi waktunya memungkinkan pengamatan respons reaktor secara lebih akurat dan mengurangi ketidakpastian dalam perhitungan reaktivitas akibat keterbatasan data.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa data *Internet Reactor Laboratory* (IRL) cukup andal digunakan untuk perhitungan reaktivitas Reaktor TRIGA Kartini pada kondisi perubahan daya yang berlangsung relatif lambat, khususnya pada posisi batang kendali menengah. Pada kondisi tersebut, nilai reaktivitas hasil perhitungan dari data IRL menunjukkan kesesuaian yang baik terhadap data *reactivity computer* dengan persentase galat yang relatif kecil.

Namun, pada posisi batang kendali mendekati jenuh serta pada kejadian transien cepat seperti *rod drop*, data IRL tidak mampu merepresentasikan perubahan daya reaktor secara akurat akibat keterbatasan resolusi waktu pencatatan data. Oleh karena itu, untuk analisis reaktivitas pada kejadian transien cepat, diperlukan *database* baru yang dibangun dari sinyal mentah detektor *Compensated Ion Chamber* (CIC) dengan resolusi waktu yang lebih tinggi agar hasil perhitungan reaktivitas lebih representatif dan andal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pengelola dan operator reaktor TRIGA Kartini Yogyakarta atas izin dan dukungan selama proses pengambilan data penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama penyusunan makalah ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan penelitian ini. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri atas usaha, waktu, dan semangat yang terus dijaga hingga karya tulis ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. J. Duderstadt and L. J. Hamilton, *Nuclear Reactor Analysis*, New York: Wiley, 1976.
- [2] Sunarno, "Sistem instrumentasi dan pengukuran reaktor TRIGA Kartini," BATAN, Yogyakarta.
- [3] G. R. Keepin, *Physics of Nuclear Kinetics*, Addison-Wesley, 1965.
- [4] Haryanto et al., "Analisis kinetika reaktor riset menggunakan metode *inverse kinetics*," BATAN, Indonesia.
- [5] Syahri et al., "Evaluasi keselamatan operasi reaktor riset berbasis *reactivity computer*," Jurnal Teknologi Reaktor Nuklir.
- [6] A. Abdelrahman et al., "*Internet Reactor Laboratory: A New Approach for Reactor Education*," Annals of Nuclear Energy.
- [7] IAEA, *Internet Reactor Laboratory Project*, Vienna: IAEA, 2020.
- [8] S. Glasstone and A. Sesonske, *Nuclear Reactor Engineering*, Springer, 1994.
- [9] K. Persson et al., "*Impact of data acquisition resolution on reactor kinetics analysis*," Nuclear Instruments and Methods A.
- [10] G. F. Knoll, *Radiation Detection and Measurement*, 4th ed., Wiley, 2010.
- [11] IAEA, *Control Rod drop Experiments in Research Reactors*, IAEA-TECDOC, Vienna.